

GRANDE HOTEL MARING

Seo temtica: Precursores do Moderno

Autor: Anbal Verri Jnior

Formao: Arquiteto Urbanista pela UEL 1993

Mestre pela FAUUSP 2001

Professor do DAU UEM

Endereo: Rua Joaquim Murtinho, 17, Zona 04

Maring – PR 87.014-210

(44) 3224 1408 – anibal@verrigalvao.arq.br

RESUMO

A Cidade de Maring, localizada no Norte do Estado do Paran, foi colonizada inicialmente por empresa Inglesa – CTNP Companhia de Terras Norte do Paran, que tinha por propsito a venda de terras rurais e a abertura de cidades. Nos anos 40  vendida a um grupo brasileiro e  denominada CMNP – Companhia Melhoramentos Norte do Paran. No incio da dcada de 50 a CMNP resolve diversificar suas atividades e contrata o arquiteto paulista Jos Augusto Bellucci para projetar o Grande Hotel Maring (1951), edifcio que deveria dar suporte aos compradores que se deslocavam para conhecer as terras oferecidas no noroeste do Estado.

Jos Augusto Bellucci, formado pela escola de Belas Artes de So Paulo (1933), apresenta a Companhia proposta de um edifcio vertical dentro dos preceitos da arquitetura moderna, porm a empresa acha o *“edifcio moderno de mais”* para a realidade local. O Arquiteto desenvolve nove estudos, chegando  soluo de edifcio horizontal, que, possibilitasse a construo em etapas, pois, alm de hospedagem, deveria servir a cidade com estrutura para festas. O projeto e obra ocorreram entre os anos de 1950 a 1956. O escritrio paulista desenvolve todos os projetos, inclusive os de ambientao, desenhando mobilirio e luminrias. O edifcio foi tombado pelo Governo de Estado do Paran em 2005, conforme descrio no livro tombo, o edifcio tem caractersticas *“arquitetnicas do modernismo com detalhes de acabamento requintados”*.

O arquiteto nunca residiu na cidade, manteve seu escritrio em So Paulo. Trabalhou na cidade da dcada de 50 at incio dos anos 70, atendeu ainda: a Companhia no projeto do Aeroporto, construdo em madeira, posteriormente, atendeu a sociedade organizada, no trabalho do Maring Clube; a Igreja, no projeto da Catedral; o poder pblico municipal com o projeto do Cemitrio, o Pao Municipal, algumas Praas e o Teatro Municipal, este ltimo no construdo.

Contexto histrico e meio fsico

A Cidade de Maring localizada no Norte do Estado do Paran foi colonizada inicialmente por empresa Inglesa – CTNP Companhia de Terras Norte do Paran, que tinha por propsito a venda de terras rurais e a abertura de cidades. No final dos anos 40  vendida a um grupo brasileiro passando a denominar-se CMNP – Companhia Melhoramentos Norte do Paran.

No inicio da dcada de 50 a Companhia Melhoramentos Norte do Paran, atravs de sua poltica de diversificao das atividades, resolve pela construo de um Grande Hotel na cidade de Maring, para hospedar os possveis compradores das novas terras adquiridas a noroeste do estado entre os rios Iva e Piquiri, que distavam at 200 km de Maring e, para isto, convida o arquiteto paulista Jos Augusto Bellucci para concretizar o projeto.

A Companhia desconhecia por completo a atividade hoteleira. O gerente geral da CMNP, doutor Hermann Moraes Barros, delega a Bellucci os estudos de viabilidade de seu novo projeto bem como a coordenao e execuo dos projetos que se fizessem necessrios.

Jos Augusto Bellucci nascido em So Paulo em 1908, formou-se arquiteto pela Escola de Belas Artes de So Paulo em 1933. Estabeleceu-se como arquiteto em So Paulo na Praca da Repblica, mantendo seu escritrio at 1998, ano de seu falecimento, junto com seu filho, o arquiteto Jos Carlos Bellucci, formado em 1958 na FAUUSP.

O programa estabelecido pela contratante, regia que o hotel tivesse de setenta a oitenta quartos, e sua construo fosse executada em etapas, pois a Companhia no sabia se haveria o retorno desejado. O hotel, alm de abrigar suas funoes de hospedagem, tinha em seu programa de necessidades, espaos destinados s atividades sociais que atendessem a cidade.

Mesmo no cabendo ao arquiteto Bellucci, em Maring, a escolha do terreno para a edificao do Hotel, considero relevante levantar alguns aspectos que dizem respeito ao local onde o mesmo foi implantado.

Maring fora projetado pelo urbanista Jorge de Macedo Vieira, que organiza a cidade setorialmente, a rea denominada de Zona Central estabelecia a ocupao com edifcios de interesse pblicos em espaos pr-estabelecidos e os demais lotes ao comrcio e servios.

Na planta da cidade de 1951, em que consta a subdiviso de aproximadamente 80% dos lotes, verifica-se a ocupao da rea destinada  igreja, no ante-projeto de nmero um, pelo hotel que a Companhia construiu, re-locando a igreja para a praca circular localizada ao sul.

Ao observarmos o anteprojeto da cidade de Maringá de número um¹, datado de 1951, verificamos anotações a lápis², definindo os usos de determinadas áreas. Constatamos que a área denominada Zona Central, conforme descrito acima, destinar-se-ia ao centro cívico-administrativo, composta por três praças, duas circulares ao norte e ao sul e uma retangular central, envoltas por cinco quadras destinadas aos edifícios cívico-administrativos³. Ao norte, situavam-se duas quadras destinadas a edifícios administrativos, ligadas por uma ampla avenida, com 45 metros de largura (Avenida Getulio Vargas), a praça da estação ferroviária, porta principal de acesso a cidade. A quadra localizada a leste destinava-se à rodoviária, a oeste à igreja matriz e ao sul, com desenho semicircular, aos edifícios administrativos, como fechamento do conjunto.

No projeto final, com os lotes subdivididos em sua totalidade, verificamos que, a quadra com forma semicircular tem como implantação a igreja em seu centro geométrico, e a seu redor três áreas destinadas a edifícios públicos.

No início dos anos 50, a Zona Central começa a ser ocupada. Primeiro, a igreja de madeira, de caráter provisório, implantada no quadrante oeste da quadra semicircular; em seguida a obra do Grande Hotel na quadra oeste; em terceiro, a agência dos correios, na quadra norte, junto à Avenida Getulio Vargas, e sucessivamente a coletoria, prefeitura, INSS, IBC, fórum, entre outros serviços públicos.

Verificamos que a área denominada Zona Central, no primeiro momento, esteve à mercê das vontades da loteadora, que ora a destinou a edifícios públicos, institucionais, ora a privados. Estas idas e vindas atribuídas às funções, deverão ser melhores estudadas para a compreensão dos fatos históricos da cidade de Maringá.

¹ Anteprojeto da cidade de Maringá, CMNP, Jorge de Macedo Vieira, projeto urbanístico sobre curvas de nível, porém sem a subdivisão dos lotes.

² Não nos consta de quem sejam as anotações, se do próprio autor ou se dos diretores da Companhia. Vale observar que à Igreja é dado à mesma importância que os demais edifícios.

³ Um posto de saúde chegou a ser construído na área localizada no quadrante sul demolido após a conclusão da estrutura da catedral em 1972.

Figura 1 Mapa parcial de Maringá, zona central, anteprojeto. Fonte: Companhia Melhoramentos Norte do Paraná.

Figura 2 Mapa parcial de Maringá, zona central, projeto executado. Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá.

GRANDE HOTEL MARING

Dos estudos ao projeto definitivo.

Para se chegar  soluo definitiva do projeto do hotel, o arquiteto Bellucci percorreu um longo caminho. Conseguimos, atravs do seu filho, o arquiteto Jos Carlos Bellucci, vasto material para pesquisa, contendo diversos estudos preliminares; os projetos completos de arquitetura com detalhamento; fotos de maquete e obra, alm de memoriais descritivos que tratam da concepo, do mtodo construtivo e dos materiais, ao todo verificamos a existncia de nove estudos, que classificamos em ordem cronolgica. Os mais significativos so: o segundo e o nono, este ltimo, o executado.

A construo do hotel abrange uma quadra, medindo oitenta metros por setenta e cinco metros, localizado na zona central, defronte  Praa Pedro II. O terreno  praticamente plano, com desnvel mximo de oitenta e nove centmetros.

Sua orientao  norte-sul, na face maior, paralela  Praa Pedro II, e leste-oeste nas menores, por se tratar de lote retangular.

A primeira proposta

A proposta data de 20 de maro de 1950. Sua implantao tem amplos recuos; sua planta, configurada por quatro blocos em torno de um ptio central, desenvolve-se em trs nveis. No trreo, o acesso ao hall, restaurante e bar, localizados no bloco leste, acontece pela praa, sendo toda a fachada avarandada. A hierarquizao do acesso se d pela utilizao de marquise junto ao hall de recepo. Os servios gerais esto dispostos nos blocos dos fundos, a cozinha na lateral sul e o salo de jogos na lateral norte. A circulao dos hspedes se d pelo centro do edifcio, pela escada circular, e a circulao de servios pelas extremidades dos blocos norte e sul.

O edifcio, trreo mais trs pavimentos, previa a utilizao de elevadores, porm a grande dificuldade ocorreria no momento da ampliao, que se daria na altura do segundo para o terceiro pavimento.

Nas fachadas voltadas para as ruas, os apartamentos possuem terraos, evidenciando que a soluo no era uma preocupao trmica, mas de composio, que busca uma soluo plstico-ideal. Provavelmente este anteprojeto no foi apresentado aos empreendedores, pois a segunda proposta data de 23 de maro de 1950, e consta do memorial descritivo do projeto definitivo.

Figura 3 Planta do pavimento térreo, Grande Hotel Maringá. Primeira proposta, 20/3/1950. Fonte: Arquivo do arquiteto, reprodução digitalizada pelo autor.

Figura 4 Planta do segundo pavimento, Grande Hotel Maringá. Primeira proposta, 20/3/1950. Fonte: Arquivo do arquiteto, reprodução digitalizada pelo autor.

A segunda proposta

Datada com três dias de diferença da primeira, difere das demais pela sua verticalidade: sete pavimentos. Antes de analisar os dados, transcrevemos abaixo a descrição feita pelo arquiteto, no momento da apresentação do projeto definitivo - de número nove.

1º. ANTEPROJETO

A primeira sugestão apresentada em anteprojeto satisfaz as condições acima (programa de necessidades), porém obrigava a construção das peças de "serviços" em sua totalidade. Estas estavam dispostas em todo o andar térreo e as peças de alojamento ficariam localizadas sobre base única de bloco, permitindo o aumento do número de dormitórios em andares c/ 14 quartos, até atingir-se 6 ou mais andares, à vontade, deixando-se prontas, sempre, a estrutura do andar imediatamente superior. Assim a perturbação nos alojamentos seria mínima e os aumentos cingir-se-iam a um único setor.

A orientação dos dormitórios seria sempre a mesma, i. é, p/ leste.

Este anteprojeto não foi aceito pelas seguintes razões:

1º.) maior dispêndio inicial com locais de serviços em relação à alojamentos;

2º.) obrigação de uso de elevadores ao atingir-se 50% dos alojamentos previstos;

3º.) funcionalmente perfeito, porém, impróprio p/ o momento e local, a construção de edifício c/ vários andares e de linhas acentuadamente modernas.

Nota-se que este anteprojeto permite uma implantação com recuos maiores, com relação ao primeiro, visto que o edifício se dá num volume compacto e que a solução de ordem funcional no pavimento térreo permanece em relação à primeira, mantendo a varanda à frente, hall central e restaurante bar nas laterais. A cozinha e os serviços gerais continuam nos blocos lateral e dos fundos.

O grande diferencial está na posição dos apartamentos em um bloco único com seis pavimentos, revelando a composição pelo contraste do bloco horizontal à frente, evidenciado pela varanda, com o bloco vertical aos fundos. A ligação de um bloco ao outro ocorre por meio da circulação vertical, disposta no bloco frontal e interligada aos fundos por meio de uma passarela sinuosa envidraçada.

Conforme verificado no memorial transcrito acima, o grande empecilho do projeto foi a possibilidade de ampliação em etapas, sugerida pelo arquiteto, porém de difícil execução.

É válido ressaltar que, dos estudos encontrados, este é aquele em que fora elaborada a perspectiva do edifício, possibilitando-nos visualizar sua concepção denominada de “*acentuadamente moderna*”, que, conforme Lúcio Costa, seria resultado da possibilidade da fusão dos conceitos plástico-ideal com orgânico-funcional. Verifica-se que o edifício prima pela pureza plástica, com forma *a priori* determinada, agrupando seus apartamentos em bloco único. Justapõe o volume horizontal ao vertical, evidenciando este a luz e aquele a sombra, pela utilização da varanda. A circulação vertical interliga-se através de uma forma sinuosa – orgânico-funcional – como evidência maior da intenção plástica.

Acredito que a não aceitação da proposta esteja ligada mais aos problemas de ordem técnica, dificultando a ampliação, que motivados pela expressão plástica do conjunto.

Figura 5 Perspectiva,.Grande Hotel Maringá. Segunda proposta, 23/3/1950. Fonte: Arquivo do arquiteto, reprodução digitalizada pelo autor.

Figura 6 Planta do pavimento trreo,.Grande Hotel Maring. Segunda proposta, 23/3/1950. Fonte: Arquivo do arquiteto, reproduo digitalizada pelo autor.

Figura 7 Planta do segundo pavimento, Grande Hotel Maring. Segunda proposta, 23/3/1950. Fonte: Arquivo do arquiteto, reproduo digitalizada pelo autor.

As demais propostas

A terceira proposta  muito semelhante  anterior, datada tambm em 23/03/50, difere desta, pela ligao da circulao vertical interligar-se a lmina vertical do bloco dos apartamentos de maneira linear, contra a sinuosidade da outra. Todas as dependncias permanecem com as mesmas dimenses e caractersticas.

As propostas denominadas quarta, quinta e sexta tm data de trs meses aps a apresentao das anteriores, em 13, 16 e 17 de junho de 1950, respectivamente, denominadas de 1 estudo, 2 estudo e 3 estudo. Ambas compostas por trs blocos em torno do pto central. A 1 e a 2 contm uma grande varanda no seu bloco paralelo  praa, porm a grande diferena ocorre na possibilidade de ampliao: a primeira sugere a sobreposio de mais um pavimento em cada bloco; a segunda, a construo dos blocos norte e sul em sua totalidade, ampliando posteriormente dois pavimentos no bloco da frente; e a terceira, com possibilidade de trs etapas de construo, executar-se-a um bloco de cada vez.

Nas três propostas, o térreo é tratado como embasamento, tendo seu corpo recuado em relação aos demais pavimentos. Todos os apartamentos superiores dispõem de terraços, possibilitando maior conforto e proteção térmica aos quartos, remetendo-nos a uma solução utilizada pelo arquiteto no Edifício Virgínia⁴, em São Paulo.

Não encontramos nenhum documento que explique o motivo da recusa das propostas, porém julgamos que a proposta denominada 3º estudo era a que menos implicaria dificuldades para a ampliação do edifício. Outra questão observada é que, dos estudos até aqui apresentados, estes foram os que menos se detiveram sobre os problemas funcionais que implicam o bom serviço do hotel, restringindo-se a denominar uma grande área no térreo com “serviços”.

Verificamos nas propostas sétima e oitava um novo arranjo para o edifício, agora em torno de dois pátios e não um, como vinha sendo utilizado, mantendo os blocos junto de um pátio central. O bloco de acesso dos hóspedes continua paralelo à praça e mantém-se avarandado, enquanto os demais blocos perpendiculares a este, implantados no sentido leste-oeste, dispõem os serviços no térreo e os apartamentos nos demais pavimentos.

A circulação vertical é centralizada, separando os hóspedes dos funcionários através de duas escadas. Como cobertura, opta-se pela utilização de telhado em duas águas com beirais; os apartamentos têm face norte ou sul, conveniente à região. As circulações dos blocos norte e sul são voltados para o pátio; com isto, a solução de iluminação dos banheiros ocorre pela utilização de sheds.

As propostas oitava e sétima fazem uso de uma composição clássica que evidencia sua horizontalidade, através do uso de cobertura de duas águas com beirais. Não sabemos por que nenhuma das duas últimas propostas não foram levadas adiante, apesar de observarmos os desdobramentos do uso dos pátios na proposta definitiva.

A nona proposta

A nona proposta, por nós denominada, o autor a classifica como 2º anteprojeto, no memorial descritivo, fazendo supor que o 1º. anteprojeto – segunda proposta – era o que mais lhe agradava. A solução adotada na proposta definitiva pode ser classificada de orgânico-funcional, *pois os blocos foram dispostos de maneira conveniente à orientação, aos serviços e às construções parceladas⁵*, acomodando-se ao terreno, como segue.

⁴ O Edifício Virgínia, localizado na Rua Martins Fontes, em São Paulo, foi publicado em fevereiro de 1951, na revista Acrópole, de número 154.

Figura 8 Foto da Maquete, Grande Hotel Maringá. Projeto definitivo, 3/8/1951. Fonte: Arquivo do arquiteto, reprodução digitalizada pelo autor.

Solução adotada

O partido

O partido adotado foi de não aumentar a capacidade do hotel por andares superpostos, mas sim por blocos justapostos. Com esta solução, verifica-se a importância dada à construção por etapas.

Os blocos são cinco, três paralelos à praça e dois perpendiculares a esta. O principal, com os acessos ao saguão, bar e restaurante, o médio e posterior justapostos, contendo os serviços no pavimento térreo e os dormitórios no superior.

No edifício predomina a horizontalidade, ressaltada pelo coroamento em lambris de madeira e uso de grandes beirais. Seu embasamento é explicitado pelo uso de tijolos à vista e pequena marquise de alvenaria em todo o seu perímetro.

Os acessos e circulação

A solução organizacional foi resolvida de maneira que não houvesse conflitos entre os serviços, a hospedagem e área social. Para isso, os acessos foram localizados distantes uns dos outros; o acesso ao saguão, em frente à Praça Pedro II, acontece pelo centro do edifício, pela marquise que também abriga os automóveis. O acesso ao bar - área social, localizado na lateral direita, dá-

se pela esquina da Praça Pedro II e Rua Arthur Thomas, demarcado por um pequeno alpendre, e o acesso de serviços pela Avenida Duque de Caxias, aos fundos do edifício.

Figura 9 Planta do pavimento térreo, Grande Hotel Maringá. Projeto definitivo, 3/8/1951. Fonte: Arquivo do arquiteto, reprodução digitalizada pelo autor.

Figura 10 Planta do segundo pavimento, Grande Hotel Maringá. Projeto definitivo, 3/8/1951. Fonte: Arquivo do arquiteto, reprodução digitalizada pelo autor.

Figura 11 Cortes, Grande Hotel Maringá. Projeto definitivo, 3/8/1951. Fonte: Arquivo do arquiteto, reprodução digitalizada pelo autor.

Figura 12 Fachadas Praça Pedro II e Avenida Tiradentes, Grande Hotel Maringá. Projeto definitivo, 3/8/1951. Fonte: Arquivo do arquiteto, reprodução digitalizada pelo autor.

Conforto térmico

A implantação de três blocos paralelos à praça e orientação norte-sul possibilitou a localização dos quartos para leste, e nos de orientação leste-oeste para sul, minimizando a incidência solar direta sobre estes ambientes. A ventilação das dependências dos hóspedes tem circulação de ar natural cruzada, resolvida através de bandeirolas sobre as portas.

Segundo o projeto original, o telhado conta com beiral forrado em madeira, sendo suas peças espaçadas umas das outras, de maneira a se ter ventilação natural entre a laje e a cobertura.⁶

⁶ Segundo o senhor Joaquim Caetano, carpinteiro da obra, este detalhe não foi executado. Depoimento dado ao autor, em 23 de junho de 2000.

Figura 13 Foto do apartamento, Grande Hotel Maringá. Fonte: Arquivo do arquiteto, reprodução digitalizada pelo autor.

Estrutura e materiais

A estrutura do edifício é de concreto armado, os fechamentos são em alvenaria de tijolos rebocados e as áreas em que a alvenaria toca o solo é revestida com tijolos à vista. As esquadrias são em madeira, cedro e amendoim, e a cobertura de cada bloco em uma única água, com telhas de fibro-cimento e beirais revestidos em madeira apoiados em vigas de concreto.

A obra se inicia no ano de 1951, estendendo-se até 1955, com a inauguração da primeira etapa. A obra esteve a cargo da Construtora de Imóveis São Paulo, de propriedade do Dr. Cássio da Costa Vidigal, diretor-presidente da CMNP, sendo o engenheiro responsável pela execução o Doutor Costa. Este acumulava dupla função, conforme depoimento de BIANCHINI⁷, pois cuidava da pavimentação das primeiras ruas da cidade, de responsabilidade da Companhia.

Detalhamento

O escritório de Bellucci foi responsável por todos os projetos, detalhamento da obra, acompanhamento técnico e inclusive desenho de móveis, luminárias, rouparia, escolha de talheres etc. Nota-se aqui extremo rigor com os detalhes pela quantidade de desenhos desenvolvidos e maquetes para elucidação do projeto.

A ambientação

⁷ Depoimento dado ao autor.

Todos os ambientes foram detalhados, cada espaço teve suas peças desenhadas e fabricadas conforme especificação do arquiteto. As luminárias, foram fabricadas pela empresa Dominicci.

Para facilitar a montagem dos ambientes, Bellucci confeccionava modelos planejados, que montados na obra representavam os espaços, demonstrando cores, localização de quadros, mobília e luminárias, de maneira que os responsáveis pela execução tivessem a leitura do conjunto acabado.

Figura 14 Foto da recepção, Grande Hotel Maringá. Fonte: Arquivo do arquiteto, reprodução digitalizada pelo autor.

Figura 15 Foto da maquete da ambientação da recepção, Grande Hotel Maringá. Projeto definitivo, 3/8/1951. Fonte: Arquivo do arquiteto, reprodução digitalizada pelo autor.

Figura 16 Foto da recepção, detalhe da escada e biombos do salão de banquetes. Grande Hotel Maringá. Fonte: Arquivo do arquiteto, reprodução digitalizada pelo autor.

“... até as plantas ele me designou, uma planta que era do bosque do horto, que dá uma flor de uma tonalidade azul, lindo, ele dizia: – Aníbal aqui na entrada do Grande Hotel – onde tem aquela escada – plante aquela planta lá.”⁶

Figura 19 Foto do estudo do projeto paisagístico, Grande Hotel Maringá. Fonte: Arquivo do Autor.

A execução da obra

O processo de trabalho do arquiteto, ora aqui exposto, atinge sua plenitude no momento em que a obra se concretiza.

Bellucci, em seu método de trabalho, agrega aos projetos, maquetes e quantitativos de materiais, um caderno de “Especificações dos Serviços”. É um pequeno tratado de como proceder na execução da obra, composto de nove páginas, descrevendo os

trabalhos a serem realizados: Instalação da obra; Movimentação de terra; Implantação; Fundações; Embasamento; Concreto armado; Impermeabilizações; Alvenaria; Revestimentos; Forros; Telhados; Pisos; Esquadrias de madeira; Esquadrias de ferro; Ferragens; Vidros; Eletricidade; Hidráulica; Pintura; Ajardinamento; Limpeza; e recomendações diversas.

O Grande Hotel Maringá pertenceu, da data de sua construção até 1964, à Companhia; nesta época, foi vendido à família Ferrareto, e posteriormente vendido à família Zwecker. Seu patriarca, o Comendador Jacob Zwecker, faleceu em 2002. A família manteve o hotel em atividades até o final de 2005. Em 30 de maio de 2005 o Hotel foi tombado pela Secretaria da Cultura do Estado do Paraná, através da Coordenadoria do Patrimônio Cultural conforme inscrição no livro tomo sob nº 156 do processo 02/2004. Hoje o prédio se encontra fechado, está conservado em bom estado.

Existe um projeto de restauração aprovado na Coordenadoria do Patrimônio Cultural, que encontra-se em estudo de viabilidade econômica.

Figura 20 Foto da visita do arquiteto a obra, segundo da esquerda para direita Grande Hotel Maringá. Fonte: Arquivo do arquiteto, reprodução digitalizada pelo autor.

⁶ Em depoimento ao autor, em 21 de junho de 2000.

Figura 21 Foto do Grande Hotel Maringá. Fonte: Arquivo do arquiteto, reprodução digitalizada pelo autor.

O arquiteto nunca residiu em Maringá, mantendo seu escritório em São Paulo. Trabalhou na cidade, da década de 50 até início dos anos 70,

atendendo a Companhia no projeto do Aeroporto, construído em madeira, posteriormente, atende a sociedade organizada, no trabalho do Maringá Clube; a Igreja, no projeto da Catedral; o poder público municipal com o projeto do Cemitério, o Paço Municipal, algumas Praças e o Teatro Municipal, não construído.

Bellucci, sendo o primeiro profissional a desenvolver projetos de arquitetura para Maringá, contribuiu para a divulgação das atribuições do arquiteto na sociedade em todos os trabalhos desenvolvidos demonstra, com responsabilidade, o exercício da profissão do arquiteto. Na definição do partido arquitetônico, em cada um dos projetos, evidencia um pensamento acerca daquele trabalho, que resulta em edifícios que transcendem a função de abrigo, trazendo pioneiramente à região, um sistema metodológico de pensar e representar o projeto arquitetônico como um procedimento para a construção, analisado aqui, por intermédio do edifício do Grande Hotel Maringá.

Bibliografia

COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ – Colonização e desenvolvimento do Norte do Paraná, publicação comemorativa do Cinquentenário da Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná, São Paulo, s.e., 1975.

COSTA, Lúcio. *Documentação Necessária, 1937*. In Lúcio Costa – Sobre Arquitetura, Porto Alegre, CEUA, 1962.

_____, *Lúcio Costa: registro de uma vivência*. São Paulo, Empresa das Artes, 1995 2ª edição.

VERRI, ANÍBAL JR. *A obra do arquiteto José Augusto Bellucci em Maringá*. São Paulo, Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Fevereiro de 2001. Dissertação de Mestrado.